

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10992255>

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ СИСТЕМА МУФУ (КАНЦЕЛЯРИЙ)

Саодат Абдуллаевна Насирова

доктор филологических наук (DSc), профессор

г. Ташкент, Республика Узбекистан

saodat888@mail.ru

***Аннотация.** Цель данной научной статьи – ознакомить читателя с хронологической эволюцией системы канцелярии в древнем Китае, каноны которой работают и по сей день. Существовавшая в Древнем Китае система набора высокопоставленными сановниками, военачальниками, главами областей и чиновниками, отвечающими за охрану границ, в свои канцелярии доверены служащих, участвовавших в принятии и выполнении решений. Понятие муфу (канцелярия) в древности первоначально означало военный штаб, размещавшийся в походных шатрах. Также этим словом обозначались высокопоставленные военные, разрабатывавшие планы военных кампаний. Позднее, словом муфу стали называть канцелярии местных военных и административных руководителей. Служащие канцелярий назывались муляо (сотрудник штаба). Система канцелярий в древности называлась также системой муляо. Муляо отличались от чиновников, относившихся к категории официальных должностных лиц. Их основными функциями были подбор советников, консультации при разработке планов, участие в принятии решений, хранение конфиденциальной информации, ведение документов, а также встреча посетителей, прибывших по разным текущим вопросам, или посланцев, присланных императором. Из этих функций главными были участия в принятии решений и хранение конфиденциальной информации. Система канцелярий играла важную роль в работе феодальной системы власти.*

***Ключевые слова:** феодальная, бюрократическая система, канцелярия, муляо (служащие канцелярий) – чиновники, наместники областей.*

ANCIENT CHINESE MUFU (OFFICE OFFICE) SYSTEM

***Annotation.** The purpose of this scientific article is to acquaint the reader with the chronological evolution of the office system in ancient China, the canons of which still work to this day. The system in ancient China of recruiting high-ranking dignitaries, military leaders, heads of regions and officials responsible for border protection into their offices of trusted employees who participated in making and*

executing decisions. The concept of mufu (office) in ancient times originally meant a military headquarters located in camp tents.

This word also referred to high-ranking military personnel who developed plans for military campaigns. Later, the word mufu began to refer to the offices of local military and administrative leaders. Office employees were called muliao (headquarters employee). The office system in ancient times was also called the muliao system.

Muliao were different from officials, who were classified as official officials. Their main functions were the selection of advisers, consultation in the development of plans, participation in decision-making, storage of confidential information, maintenance of documents, and also meeting visitors who arrived on various current issues or envoys sent by the emperor. Of these functions, the main ones were participation in decision making and storage of confidential information. The system of offices played an important role in the functioning of the feudal system of power.

Key words: *feudal, bureaucratic system, chancellery, clerks, chancellery officials, regional governors.*

Введение. Истоки системы канцелярий можно проследить в домашних чиновниках эпох Ся и Чжоу, чиновниках – минши эпохи Западная Чжоу, янши эпохи Сражающихся Царств. Канцелярии в прямом смысле слова возникли при династиях Цинь и Хань и окончательно сформировались в эпоху династий Вэй и Цзинь.

Анализ литературы и методы. Анализ материалов данной научной статьи проводится на основе методов историко-сравнительного, описательного, а также элементов этимологического и компонентного анализа.

Обсуждение. В данной части статьи будут рассмотрены эволюция системы канцелярии согласно хронологии эпох древнего Китая.

Эпоха династий Цинь и Хань была периодом становление феодальной бюрократической системы. Разделение обязанностей было нечётким, государственный аппарат не был полностью сформированным, поэтому руководящим чиновникам разных уровней было трудно в одиночку выполнять все функции, возложенные на них императорской властью. Поэтому три гуна (высшие сановники) и наместники областей стали образовывать канцелярии, самостоятельно набирая в них помощников, секретарей, которые помогали им в работе, сформировав таким образом определённую структуру, сохранившуюся в дальнейшем. Такого рода служащие первоначально включались в штат чиновников, но в действительности между ними и чиновниками, занимавшими официальные должности, постепенно возникло различие. Это было особенно заметно на местном уровне. При династии Западная Хань императорское правительство

отправляло в разные области региональных инспекторов для проведения проверок. Инспекторы, в отличие от наместников областей, не имели своих канцелярий. Каждый инспектор должен был контролировать несколько областей. Для облегчения работы им было разрешено «иметь помощников – секретарей из числа чиновников» («Ханьшу» (История династии Хань), раздел «Описание чиновников»). Такие сотрудники нанимались самими инспекторами. При династии Восточная Хань инспекторы официально стали главами региональных администраций, и их право «самим назначать помощников» усилилось. Аппарат помощников – муляо при этом расширился.

В эпоху династий Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий феодальная бюрократическая система была запутанной, часто происходили политические смуты. В это время функции муляо усилились, как никогда раньше. Система канцелярий сформировалась окончательно. Возникновение названий таких канцелярских должностей как цаньцзюнь, цзиши, цзюньши, чжубу и т.д. означало появление строго детализированной в отношении функций, разделения обязанностей структуры канцелярских сотрудников муляо, отличавшихся от чиновников, занимавших официальные должности. В эпоху династии Хань главы трёх ведомств (сыкун, сыма и сыту) организовывали свои канцелярии, при династиях Вэй и Цзинь все военачальники и военные губернаторы устраивали свои канцелярии по образцу трёх ведомств. Количество сотрудников канцелярий было бесчисленным. Влияние муляо достигло своего пика. Они превосходили официальных чиновников, присвоив себе их функции. В конечном итоге они стали играть главную роль, сделавшись основным элементом государственной администрации.

Правители династий Суй и Тан в некоторой степени ограничили систему самостоятельно формируемых канцелярий, но она и после этого продолжала своё существование и дальнейшее развитие. Формирование канцелярий цзедуши (военных губернаторов) при династии Тан регулировалось законом, но императорское правительство признавало также сложившуюся практику внештатного набора служащих канцелярий. В это время существовало множество форм их набора, расширились пути продвижения муляо, укрепились неформальные отношения между начальником канцелярии и служащими.

При династии Сун центральная власть ввела довольно строгие ограничения для системы канцелярий. Самостоятельный набор был заменён централизованным назначением. Большая часть служащих канцелярий была включена в число официальных чиновников. Все служащие судебных

канцелярий, подписывавшие документы, туйгуани (судебные чиновники при военных губернаторах, военных инспекторах, военных чиновниках, заведующих обороной и подготовкой местных ополчений), судебные чиновники, секретари военных губернаторов, инспекторы и другие чиновники канцелярий назначались из центра. Это означало прямую ответственность перед центральной властью, а также появление функции надзора за руководящими чиновниками, что было новым этапом в развитии системы канцелярий. Династии Дзинь, Юань и Мин укрепляли централизацию власти и, в основном, придерживались порядка, установленного при династии Сун.

При династии Цин система чиновничьих должностей сформировалась окончательно. Разделение обязанностей между чиновниками было детально прописано. Государственная власть больше не занималась назначениями на канцелярские должности. Муляо снова стали наниматься частным образом. Кроме того, в канцелярии служащие набирались без учёта их происхождения и моральных качеств. Набранные в канцелярии служащие по своему положению не являлись официальными чиновниками. У них не было определённого срока службы и твёрдого, зависящего от ранга, оклада. Они были только советниками и помощниками глав канцелярий разных уровней, помогавшими им в ведении государственных и служебных дел. Обычно их называли шие или лао фуцзы. Занимались они, главным образом, уголовными делами и земельными налогами. Муляо эпохи династии Цин, в отличие от чжанши и цанцзюней прежних эпох, по своему положению не были равны официальным чиновникам.

Причины возникновения и развития и особенности. Система канцелярий существовала в Китае в течение всего периода феодального общества, и её возникновение имело социальные причины. В централизованной феодальной системе власть исходила из центра, и личная воля правителя была основой управления. Это стало главной причиной развития системы канцелярий. В условиях феодальной иерархии для множества образованных людей «низкого» происхождения поступление на службу в канцелярию было единственным возможным путём карьерного продвижения. Это было социальной предпосылкой существования системы канцелярий.

Заключение. Основные особенности системы канцелярии в Древнем Китае обладали следующими основными особенностями:

1 Канцелярии были главной опорой в работе для феодальных руководителей разных уровней. Муляо - служащие канцелярий по большей

части лично подбирались руководящими чиновниками - или поступали по прошению, или нанимались частным образом. Они отличались от обычных чиновников, не имели строго установленных обязанностей, рангов, не включались в официальный штат. Но тем не менее они были доверенными лицами глав канцелярий и образовывали особую прослойку, примыкавшую к феодальному правящему классу и зависимую от него.

2 Муляо играли особую роль в системе феодальной власти. Особенностью аппарата канцелярии было то, что он часто ослаблял или замещал аппарат официальных чиновников. Каждый раз при смене власти новый правитель, как правило, делал свою команду муляо основой нового императорского правительства. Впоследствии новая возникшая команда муляо ослабляла или замещала официальных чиновников. Внешние проявления и внутренняя сущность феодальной системы чиновничьих должностей различались. Номинальное и реальное положение не всегда совпадали. Разделение полномочий имело иногда свои специфические особенности, связанные с системой канцелярий.

3 Большинство канцелярий формировались местными военными и административными руководителями. Развитие системы канцелярий в определённой степени было проявлением противостояния местных властей и центральной власти. Расцвет или упадок системы канцелярий часто были показателями соотношения сил центральной и местной власти.

4 Система канцелярий была важным дополнительным элементом феодальной бюрократической системы. В феодальном бюрократическом аппарате функции принятия решений, административного управления, надзора были разделены и взаимно ограничивали друг друга. Этот аппарат не мог полностью разрешить противоречия и конфликты внутри правящего класса, поддерживать баланс между разными силами. Специальный аппарат канцелярий выполнял особую функцию, его задачей была защита определённых интересов. Система канцелярий была порождением феодально-абсолютистской системы централизации власти.

Список использованной литературы

1. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
2. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
3. Nasirova, Saodat Abdullaevna. "Лексико-Семантический Анализ Общественно–Политических Терминов Древнего Китайского Языка: Система Кадровых Ресурсов." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 20-30.
4. Nasirova, Saodat. "Staff of officials of the Eastern Palace in ancient China." *Zien Journal of Social Sciences and Humanities* 12 (2022): 19-22.
5. Nasirova, Saodat. "ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЫТА КИТАЯ В ВОПРОСЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)." *Oriental Conferences*. Vol. 1. No. 1. ООО «SupportScience», 2023.
6. Nilufar, Shirinova, Shirinova Nargiza, and Radjabov Nosir. "Study of the gradual relations in differentiation of substance and attributive meanings in the english and uzbek languages." (2023).
7. Shirinova, N., and N. Abdullaeva. "Lets learn English for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
8. Mengliyeva, S. S. "TEACHING TERMS TO CADETS IN CLASSES OF FOREIGN LANGUAGES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 236-242.
9. Менглиева, Сунбула Савранбековна. "ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫМ ТЕРМИНАМ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 250-256.
10. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна, and ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИЙ МАҲОРАТ. "ORIENSS. 2022.№ Special Issue 26." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-asarlarida-badiiy-ma-orat> (дата обращения: 10.10. 2023).
11. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE REPRESENTATION OF PATRIARCHAL IDEOLOGY AND GENDER ROLES IN CHARLOTTE

- BRONTE'S LITERATURE." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 245-249.
12. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
13. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "EXCEPTIONAL POPULARITY OF ETHEL LILIAN VOYNICH." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 208-212.
14. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "ШАРЛОТТА БРОНТЕ АСАРЛАРИДА БАДИИЙ МАҲОРАТ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 754-757.
15. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna, and Munavvar Xaydarovna Rashidova. "THE PECULIARITIES OF DEVELOPING PHONETIC COMPETENCE." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 (2023): 526-529.
16. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
17. Namozova, D. B., and M. X. Rashidova. "PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (19), 301–305." (2023).
18. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "К вопросу о фонетической компетенции.«." *Innovative scientific and practical research of scientists and youth of Uzbekistan» Part-10* (2021): 266-267.
19. Bulichyova, Margarita. "METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR WORKING WITH AUTHOR'S SONG." *Modern Science and Research* 2.3 (2023): 256-260.
20. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Применение на начальном этапе различных видов наглядности." *Science and Education* 3.12 (2022): 751-758.
21. Булычёва, М. Ф. "ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА КОММУНИКАЦИИ." *ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 42.
22. Булычева, Маргарита, and Дауылбай Жайлаубаевич Курбанбаев. "АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

- ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.7 (2023): 116-134.
23. Бульчѐва, М. Ф. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 231-235.
24. Атаева, Рануша Рашидовна. "ТИПЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД В РУССКОМ ЯЗЫКЕ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 313-319.
25. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
26. Ergashevna, Kamilova Saodat, et al. "The Originality Of Modern Literature (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatov and Zakhar Prilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).
27. Эгамбердиева, Гузал. "Своеобразие мифологического образа пера в узбекских сказках и дастанах." *Актуальное в филологии* 3.3 (2021).
28. Эгамбердиева, Г. М. "Эффективность использования технологии полного усвоения знаний в воу." *XVI Виноградовские чтения* (2020): 200-203.
29. Эгамбердиева, Гузал Мадияровна. "Вопрос о своеобразии в образах." *Филология и лингвистика* 2 (2018): 1-4.
30. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ТЕМУ «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.1 (2023): 41-44.